

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529025>

УДК 37.013.75

ОСОБЕННОСТИ САМОКОНТРОЛЯ ПИСЬМЕННО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСГРАФИЕЙ

Е.Е. Лаврека,

студент 4 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) образование»

М.С. Конакова,

научный руководитель,

ст. преп. кафедры возрастной физиологии и специального инклюзивного

образования,

Тюменский государственный университет,

г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматриваются особенности самоконтроля письменной речевой деятельности у детей младшего школьного возраста с нарушением письменной речи. В работе анализируются приведенные результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что у детей младшего школьного возраста с дисграфией имеется недостаточный уровень сформированности самоконтроля письменной деятельности, из которой вытекает допущение большого количества ошибок при выполнении письменных работ, что приводит к трудностям в освоении учебного материала.

Ключевые слова: дисграфия, нарушение письма, самоконтроль, младшие школьники, письменно-речевая деятельность, контроль

FEATURES OF SELF-CONTROL OF WRITTEN AND SPOKEN ACTIVITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH DISSOGRAPHY

E.E. Lavreka,

4th year student, ex. « Special (disabilities) education»

M. S. Konakova,

Science director,

Senior Lecturer, Department of Age Physiology and Special Inclusive Education,

Tyumen State University

Tyumen

Annotation: The article deals with the peculiarities of self-control of written activity of children of primary school age with a written disability. The work analyzes the results of the study, which show that young schoolchildren with dysfunction have insufficient self-control of written activities, which leads to a large number of errors in writing, which leads to difficulties in mastering the teaching material.

Keywords: dysgraphia, letter violation, self-control, junior schoolchildren, written activities, control

В современном образовательном процессе проблема нарушений письма у школьников является одной из наиболее актуальных проблем школьного обучения. Навыки чтения и письма являются одной из главных целей начального школьного образования, превращающие их в средства дальнейшего получения знаний.

В настоящее время происходит постоянное увеличение количества учащихся образовательных учреждений, которые испытывают трудности в освоении навыка чтения и письма. Данные, что приводят отечественные исследователи, свидетельствуют о том, что дисграфия проявляется у 53 % школьников, учащихся во вторых классах, в то время как в среднем звене количество школьников с дисграфией составляет 39 %. Приведенные статистические данные свидетельствуют об устойчивости данного нарушения [1].

Письмо – сложная, интегративная, когнитивная деятельность, обеспечивающаяся мультимодальным взаимодействием комплекса познавательных процессов: организации деятельности, речи, моторики, восприятия, внимания, памяти. Формирование навыка письма, а также чтения, обеспечивается сформированностью фонематических процессов, развитостью зрительных и зрительно-пространственных функций, достаточным развитием моторно-регуляторных функций.

Самоконтроль является одним из ключевых звеньев в образовательном процессе, а также важным фактором, который способствует обеспечению самостоятельной деятельности обучающегося, в том числе и письменной речи, которая является важным условием дальнейшего эффективного обучения.

Анализируя современную литературу, можно сказать, что проявление нарушения письма напрямую зависит от сформированности навыка самоконтроля [2-4].

Развитие умений самостоятельно осуществлять учебную деятельность, а также формирование универсальных учебных действий, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, является главными задачами традиционной системы обучения.

Из этого следует, что на данный период вопрос о необходимости дальнейшего изучения в данной области и разработки системы коррекционно-педагогической работы является востребованной современной коррекционно-педагогической теорией и практикой.

Цель исследования заключалась в изучении уровня сформированности самоконтроля письменной речевой деятельности у младших школьников с дисграфией.

Для достижения поставленной цели нами были использованы теоретические (анализ литературы по проблеме исследования), эмпирические (наблюдение, эксперимент) и интерпретационные (количественный и качественный анализ результатов исследования) методы исследования. Объектом исследования является самоконтроль письменной речевой деятельности у детей младшего школьного возраста с дисграфией.

Одной из наиболее распространенных нарушений у детей младшего школьного возраста является дисграфия. Дисграфия подразумевает под собой частичное нарушение процесса письма, которое проявляется в допущении стойких повторяющихся ошибок, обусловленных недостаточной сформированностью высших психических функций, задействованных в процессе письма.

Неумение детей контролировать свои действия является одной из причин учебной неуспеваемости у учащихся с недостаточной сформированностью навыков чтения и письма. Низкий уровень самоконтроля у детей при письме приводит к допущению ошибок в процессе выполнения работ, при этом они не испытывают потребности в самопроверке выполненного задания. Тем самым несформированность навыка самоконтроля оказывает большое влияние на сроки и эффективность коррекционной работы у детей с нарушением письма.

Исследование уровня сформированности самоконтроля письменноречевой деятельности проводилось на базе Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 60 города Тюмени. В исследовании принимали участие 10 детей 2-ых классов в возрасте 9 лет в речевых заключениях которых значилось нарушение процессов формирования чтения и письма.

Основные задачи исследования заключались в том, чтобы подобрать диагностический материал в соответствии с возрастными, образовательными, психологическими особенностями контрольной группы детей, а также в проведении констатирующего эксперимента и анализе его результатов.

Для изучения уровня сформированности самоконтроля письменноречевой деятельности у детей младшего школьного возраста с дисграфией были использованы такие методики обследования, направленные на изучение уровня сформированности текущего и итогового контроля:

1. Методика изучения навыков письма Иншаковой О.Б. (включает в себя диктант и списывание с печатного текста) [5].

2. Методика по поиску и исправлению ошибок в тексте Гальперина П.Я. (включает в себя текст, в котором заранее допущены ошибки. Задание заключалось в поиске и исправлении допущенных ошибок) [6-9].

Критерии оценивания выполненных работ выглядели таким образом:

6 и более ошибок – низкий уровень контроля;

3-5 ошибок – контроль ниже среднего уровня;

1-2 ошибки – средний уровень контроля;

0 ошибок – высокий уровень контроля.

Для учёта индивидуальных, специфических особенностей обследуемых школьников была проанализирована психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями письменной речи по типу дисграфии.

Для оценки результатов эксперимента мы использовали приведенную в методике Иншаковой О.Б. систему оценки одинаковую для всех заданий. Каждая ошибка, что была допущена испытуемым, оценивалась в 1 балл.

Согласно результатам констатирующего эксперимента, 7 учащихся (70 %) показали низкий уровень контроля, 3 учащихся (30 %) – контроль ниже среднего уровня.

Анализируя написанные учащимися диктанты был выделен ряд наиболее распространенных ошибок: отсутствие заглавных букв в начале предложения; отсутствие точки в конце предложения; неверное написание окончания / его пропуск / добавление окончания; ошибки смешения букв по артикуляционно- акустическому сходству; ошибки обозначения мягкости согласных.

Проводя сравнение результатов списывания и диктанта, а также анализа наиболее распространённых ошибок при выполнении работ, был сделан вывод, что слуховой контроль даётся детям сложнее, чем зрительный,

ввиду того, что при выполнении диктанта учащийся должен владеть навыками выполнения таких операций, как: услышать, выделить звук; уточнить звук, состав слова; установить последовательность звуков в слове; уметь переводить фонемы в графемы; удерживать образы графем в памяти и знать из пространственную организацию; написание правильной последовательности букв в словах.

При анализе письменных работ учащихся, учитывая вышеперечисленный ряд операций, можно сделать вывод, что испытуемым еще трудно выполнять данный ряд операций без ошибок, в т.ч. и удерживание во внимании разграничение речевых единиц.

Также можно выделить, что списывание с представленного текста у детей вызывает наименьшие трудности, так как при выполнении работы имеется опора (текст), что выражается в весомой разнице результатов между диктантом и списыванием.

Согласно результатам исследования уровня сформированности самоконтроля письменно-речевой деятельности, можно сделать вывод о том, что у младших школьников с нарушением письменной речи самоконтроль не сформирован в нужной степени, что приводит к низким результатам проверочных работ.

Поэтому важно грамотно подобрать и правильно составить коррекционно-развивающую программу, с разработанным комплексом методов и приемов для формирования самоконтроля письменно-речевой деятельности у младших школьников с дисграфией.

Список литературы

[1] Быченкова С.Г. К вопросам профилактики дисграфии у детей дошкольного возраста с ОНР [Текст]. / С.Г. Быченкова, Н.В. Иванова. // Научный аспект. – 2019. Т. 1. № 2. 12-17 с.

[2] Конакова М.С. Анализ современной зарубежной литературы по вопросу изучения нарушения письма и самоконтроля письменной деятельности [Текст]. / М.С. Конакова, Н.Л. Лихачёва. // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2019. № 1 (41). 100-105 с.

[3] Анисимова Ю.Е. Формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи самоконтроля при письме [Текст]. / Ю.Е. Анисимова. // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и магистрантов. Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева. –2017. 14-18 с.

- [4] Андрусева И.В. Самоконтроль как основа обучения письму учащихся с задержкой психического развития на уроках русского языка [Текст]. / И.В. Андрусева. // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. № 59-1. 37-40 с.
- [5] Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников [Текст]. / Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова. – Москва: В. Секачев, 2008. 128 с.
- [6] Гальперин П.Я. Экспериментальное формирование внимания. / П.Я. Гальперин. – М.: Издательство Московского университета, 1974. 102 с.
- [7] Ястребова А.В. Обучаем читать и писать без ошибок. / А.В. Ястребова. – М.: Аркти, 2007. 360 с.
- [8] Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. [Текст]. / А.Р. Лурия. – Москва: Изд. Academia, 2002. 352 с.
- [9] Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей [Текст]: Учебно-методическое пособие. / А.Н. Корнев. – СПб.: МиМ, 2003. 330 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bychenkova S.G. On the prevention of dysgraphia in preschool children with OHP [Text]. / S.G. Bychenkova, N.V. Ivanova. // Scientific aspect. – 2019.Vol. 1. No. 2. 12-17 p.
- [2] Konakova M.S. Analysis of modern foreign literature on the study of violations of writing and self-control of writing [Text]. / M.S. Konakova, N.L. Likhachev. // Bulletin of Shadrinsk State Pedagogical University. – 2019. No. 1 (41). 100-105 p.
- [3] Anisimova Yu.E. Formation of self-control in writing in students with severe speech disorders [Text]. / Yu.E. Anisimova. // Materials of the XIV All-Russian scientific-practical conference of students, graduate students and undergraduates. Cheboksary: Chuvash State Pedagogical University named after AND I. Yakovleva. – 2017. 14-18 p.
- [4] Andrusseva I.V. Self-control as the basis for teaching writing to students with mental retardation in Russian lessons [Text]. / I.V. Andrussev. // Problems of modern pedagogical education. – 2018. No. 59-1. 37-40 p.
- [5] Akhutina T.V. Neuropsychological diagnostics, examination of writing and reading of primary schoolchildren [Text]. / T.V. Akhutina, O.B. Inshakova. – Moscow: V. Sekachev, 2008. 128 p.
- [6] Galperin P.Ya. Experimental formation of attention. / P.Ya. Halperin. – М.: Publishing house of Moscow University, 1974. 102 p.
- [7] Yastrebova A.V. We teach to read and write without mistakes. / A.V. Yastrebova. – М.: Аркти, 2007. 360 p.

[8] Luria A.R. Writing and speaking. Neuro-linguistic research. [Text]. / A.R. Luria. – Moscow: Publishing house. Academia, 2002. 352 p.

[9] Kornev A.N. Reading and writing disorders in children [Text]: Teaching aid. / A.N. Kornev. – SPb .: MiM, 2003. 330 p.

© Е.Е. Лаврека, 2021

Поступила в редакцию 08.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Лаврека Е.Е. Особенности самоконтроля письменно-речевой деятельности у младших школьников с дисграфией // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 157-163. URL: <https://ip-journal.ru/>